

УДК 340.14

Гоцуляк Юрій Вікторович –

*доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
та адміністративного права
Донецького національного університету
імені Василя Стуса*

Yurii V. Hotsuliak –

*doctor of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of the department of theory and history of state and law
and administrative law,
Vasyl Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)*

Міхайліна Тетяна Вікторівна –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії та історії держави і права
та адміністративного права
Донецького національного університету
імені Василя Стуса*

Tetiana V. Mikhailina –

*doctor of juridical sciences, professor,
professor of the department of theory and history of state and law
and administrative law,
Vasyl Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)*

Соціологічне праворозуміння як доктринальна основа судової правотворчості

У статті проаналізований вплив соціологічного типу праворозуміння на обґрунтування значення суддівської правотворчості для розвитку правової системи. Доводиться положення щодо соціального походження правової реальності, в основу якої покладене правовідношення. Це призводить до потреби у додатковій професійній правотворчості суддів, що наділені повноваженнями як безпосереднього розгляду обставин справи так і владою приймати рішення.

Ключові слова: праворозуміння, суддя, правотворчість, соціологія, живе право.

В статье проанализировано влияние социологического типа правопонимания на обоснование значения судебской правотворчества для развития правовой системы. Доказывается положение относительно социального происхождения правовой реальности, в основу которой положено правоотношение. Это приводит к необходимости в дополнительном профессиональном правотворчестве судей, наделенных полномочиями как непосредственного рассмотрения обстоятельств дела так и властью принимать решения.

Ключевые слова: правопонимание, судья, правотворчество, социология, живое право.

Yu.V. Hotsuliak, T.V. Mikhailina Sociological Legal Understanding as a Doctrinal Basis of Judicial Law-Making

The article analyzes the opinion that the sociological school of legal understanding defends the position of the social origin of legal reality the key basic category of law should be the legal relationship. Permits and prohibitions are dictated at the initial level of the human constitution. The more difficult the communication - the

more permits and prohibitions, and the more there is a need for arbitrators who are able due to certain qualities (age, education, strength) to resolve possible disputes.

The article argues that the doctrine of pure law makes it possible to distinguish the content of a separate orderly legal being to make law as a basis. But any being is always a coexistence, precisely because reality is permeated with connections and there is a need for order. Law is not a "thing in itself", and therefore without its presence in social communication, any of its meaning loses its meaning. Thus, "pure" law without implementation is "dead". In this regard, the phenomenon of "judicial lawmaking" have a particular importance. It is the judge who is able to "revive" the law to prove its ability and fullness for society.

Based on a study of the sociology of law, the author concludes that the legal deduction of the transition from general to specific concerning the implementation of legal norms is impossible without the process of clarifying the content and commenting which can be entrusted only to those entities that are able not only to make but also to implement the norm. The intellectual law-making activity of judges and lawyers in general is able to revive legal norms that were in force at a completely different time in a different society and in different circumstances. Due to a set of unique professional and power characteristics, a judge is called to be a leader of legal norms in time and space. Even if there are no such norms, the law-making mechanism should be launched, as regulatory processes are one of the conditions of life. Dispute resolution like the judiciary is a person's initial social inclinations. In any public order a mechanism of recovery processes is established headed by an "arbitrator". Therefore, the position on the natural origin of judicial power is quite reasonable. Judicial lawmaking is responsible for the temporal component of legal reality.

Keywords: *legal understanding, judge, lawmaking, sociology, living law.*

Постановка проблеми. Питання про тип праворозуміння, що може переважати у тому чи іншому суспільстві – це не лише питання психологічного сприйняття певних абстрактних категорій. На основі того чи іншого праворозуміння формуються цілі правові інститути і правові системи. Зокрема, нормативістський континентальний підхід задає «вертикальне» уявлення про витoki права, що починається із визнання вищої законодавчої впорядкувальної сили (починаючи із міфологічних джерел, християнського Бога-законодавця і до світської державної влади, що є вищою законодавчою основою). Усі ці уявлення вкладаються у так звану концепцію «чистого» права, де закон має своє унікальне буття. З іншого боку, маємо підхід, згідно якого «чисте» право нічого не варте, якщо воно не реалізується, не сприймається свідомістю і не тлумачиться професіоналами. Будь який припис, щоб стати правом має походити із суспільних зв'язків, бути «живим». Таке праворозуміння виводить обов'язковість норм через суспільні зв'язки, з яких і походять регулятивні змісти. Мова іде про так званий соціологічний підхід. У такому випадку альтернативою волі суверена стає воля «професіонала». Живою норма стає тоді, коли проходить через конкретні життєві обставини, а творцем такої норми може бути той суб'єкт, що здатен максимально її адаптувати до життя.

Таким творцем на думку окремих представників соціологічної школи праворозуміння є суддя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціологічній доктрині права приділено значну увагу серед класиків правової думки, зокрема, Є. Ерліха, Г. Гурвича, Ж. Карбоньє, а також вітчизняних дослідників, зокрема, О. Сердюк, К. Яцино, І. Музика, В. Завальнюк та інші.

Невирішені раніше проблеми. Разом з тим, досліджень, які б аналізували соціологічний підхід до формування прецедентного права в контексті ролі судді у правотворчій діяльності наразі не достатньо.

Мета. У даній статті буде проаналізовано доктринальний вплив соціологічної теорії праворозуміння та прецедентний тип правових систем.

Виклад основного матеріалу. Один з найвідоміших представників соціологічної доктрини Є. Ерліх відстоює позицію щодо соціального походження правової реальності: «Значна маса права виникає безпосередньо в суспільстві у формі спонтанного впорядкування соціальних відносин, шлюбу, сімейних союзів, володіння, договорів, спадкування, і більша частина цього соціального устрою ніколи не регулювалася правовими положеннями. Правові положення, натомість, виникли через судові висловлювання чи через юриспруденцію у формі судового права чи права юристів...Зі сказано вище не слід однак

виводити, що державного права, тобто права, законодавчо створеного державою, не існує...» [1, с. 164]. Отже, по-перше, маємо положення щодо саморегуляції суспільних союзів. І справді, навіть елементарне спостереження демонструє, що будь-яка спільнота (сім'я, корпорація, асоціація тощо) завжди виробляє певні взаємозобов'язуючі норми з метою впорядкування комунікації і уникання руйнівних процесів. У даному випадку варто погодитись із мислителем, адже дійсно державних норм для того, щоб врегулювати стосунки у окремій сім'ї недостатньо, хоча ці ж сімейні приписи мають багато правових характеристик (права, обов'язки, відповідальність...). Таким чином, щонайменше частково правові змісти мають соціальне походження. По-друге, маємо серйозну регулятивну проблему: з одного боку кожен суспільний союз впорядковує свої зв'язки по-різному, а тому кожна така «мікро-правова система» не може претендувати на загальність; з іншого боку, державних норм теж не вистачає щоб привести до ладу всі можливі комунікації. Саме така логіка і призводить теоретиків соціологічної школи праворозуміння до необхідності пошуку точки узгодження двох позицій. Такою точкою стає суддя, який з одного боку наділений професійними якостями для узгодження державного права із життям, а з іншого боку – повноваженнями, щоб його творчість стала чимось обов'язковим (прецедентом).

Відомий представник соціологічної школи Ж. Карбоньє наголошував, що ключовою базовою категорією права має бути правовідношення: «Юристи-класики вчинили правильно, зробивши правовідносини одним з першорядних за важливістю понять. Воно має щось на зразок аналога серед категорій загальної соціології. Це категорія взаємодії, яку соціологія вважає рушійною силою суспільного життя» [2, с. 150]. Маємо комунікативне начало, з якого і походять правові змісти. Взаємодія між суб'єктами не відбувається хаотично, зокрема, це продиктовано самими інстинктами (наприклад, самозбереження). Вступаючи у комунікацію особа щонайменше має завдання зберегти власне буття, що зробити доволі складно посягаючи на буття іншого. Як бачимо, дозволи і заборони продиктовані уже на початковому рівні конституції людини, чим складніше спілкування – тим більше дозволів і заборон, і тим більше виникає потреба

у арбітрах, що здатні в силу певних якостей (вік, освіта, сила тощо) вирішити можливі спори. Лише складні державні системи можуть створювати «ілюзію», що правова реальність формується вертикальним чином, оскільки складні соціальні системи не можуть нормально функціонувати без держави, втім генеалогія цих процесів, якщо уважніше переглянути природу комунікації людини призводить саме до правовідношення.

Є. Ерліх ставить ключову претензію прибічників теорії «живого» права до теоретиків «чистого» права: «Недостатньо схвалити закон; він ще повинен мати здатність бути впровадженим. Через це держава повинна мати, в особі суддів й інших службовців, органи, здатні впровадити право в практику» [1, с. 164]. «Чистота» дає можливість виокремити змістовно окреме впорядковує правове буття, зробити право певним базисом. Але будь яке буття – це завжди співбуття, саме через те, що реальність пронизана зв'язками і виникає потреба у порядку, право не є «річ у собі», а тому без присутності його у соціальному спілкуванні будь який його зміст втрачає свій сенс. Отже, «чисте» право без впровадження є «мертвим». У зв'язку з цим, таке явище як «суддівська правотворчість» набуває особливого значення. Саме суддя здатен «оживити» право, довести його спроможність і повноцінність для соціуму.

Є. Ерліх доходить висновку, що правотворчість не є монополією держави: «...стає зрозумілим, що цілком неправильно вважати, як це багато хто робить, що соціальні інститути, шлюб, сімейні союзи, володіння, договори, спадкування виникли в силу правових положень, або ж, тим паче, внаслідок законів. Лише державні інститути виникли внаслідок законів, проте більшу масу правових положень створено не законами, а судовим правом і правом юристів, й не через передбачливість, а післябачливість (опіслядумку), бо щоб судді та юристи могли зайнятися юристичним спором, задіяні в цьому інституції вже повинні були б існувати й призвести до спору» [1, с. 164]. Справді соціальне буття насичене багатьма інституціями, які просто неможливо створити і впорядкувати ієрархічно через волю суверена, ці утворення за своєї природою походять із комунікації. Саме співіснування здатне задавати важливі атрибути правового буття, такі як власність чи договір. Свідомість дитини уже на

початковому рівні розвитку закладає установки «моє-чуже», «дозволене-заборонене», тобто така свідомість уже має правові ознаки, і, що важливо, ще задовго до державних приписів. Зрештою, сама держава є суспільним утворенням, результатом розвитку цивілізації, тому у цих положеннях вчений абсолютно правий, правове буття немислиме без комунікативної складової. Разом з тим, якщо виникають соціальні норми (сімейні, договірні...), то так чи інакше має бути суб'єкт правотворчості для більш точної і ефективної передачі їх змісту. Як уже згадувалось правотворчі органи держави не можуть охопити казуїстичні суспільні норми в силу їх величезного обсягу, втім це можуть зробити суб'єкти, що є учасниками таких відносин і одночасно наділені професійними якостями та владними повноваженнями. У цьому полягає правотворча унікальність судді та його діяльності як джерела права.

Навіть елементарне емпіричне спостереження щодо потреби у коментарях до державних законів уже говорить на користь правові соціології і значної ролі суддів-правотворців у формуванні правової реальності: «Отож не можливо прийняти рішення на основі закону в тій правовій ситуації, про яку законодавець ніколи не думав чи не міг задуматися. Про цю ситуацію яскраво свідчить будь-яке видання книги законів з рішеннями, анотований кодекс»[1, с. 165]. Правова дедукція переходу від загального до конкретного, що стосується реалізації правових норм неможлива без процесу уточнення змісту та коментування, що може бути покладено лише на тих суб'єктів, що здатні не просто видавати, але й реалізувати норму. Конкретна правова ситуація може бути осмислена лише конкретним суб'єктом, що безпосередньо має відношення до цієї ситуації. Соціологія права порушує традиційне правове питання взаємозв'язку теорії та практики, при чому робить його багаторівневим класифікуючи як формальних, так і реальних суб'єктів правотворчості.

Інтелектуальна правотворча діяльність суддів та юристів загалом здатна оживляти правові норми, що діяли зовсім в інший час, в іншому суспільстві і за інших обставин: «Правове положення є тим не менше новим, створене суддею чи юристом, навіть якщо на інше правове положення робиться посилання з старого кодексу для того, щоб слугувати йому основою. Було б помилкою вважати, що загальне право, котре

діяло у Європі з кінця середньовіччя було звичайним римським правом. Це було кардинально нове право, закладене на основі старого *Corpus Juris*»[1, с. 166]. Попри класичне уявлення щодо впливу римського права на континентальну правову сім'ю, все ж варто визнати, що така імплементація може бути можлива лише за умови адаптації навіть найвдаліших правових конструкцій у актуальні суспільні відносини. У такому випадку можна дійти висновку, що правотворча діяльність суддів здатна не лише оживляти класичні норми, але й формувати на цій основі нові приписи.

З позиції соціологічної школи права, державні правові норми є інструментом обслуговування юридичних професій, оскільки навіть хронологічно ці норми у правовому бутті не є первісними: «На перший погляд, до зовсім недавнього часу юриспруденція мала справу майже виключно з правовими положеннями. Цей феномен легко зрозуміти, бо юриспруденція переважно була практичною наукою, розрахованою на обслуговування інтересів практикуючого вченого-юриста, судді, адвоката, нотаріуса, а для них правове положення – це основний предмет інтересу. Але правове положення є, як ми бачили, лише однією з форм, і у цьому відношенні, пізньою формою похідного з права. Велика маса права походить з соціальних інститутів і, як можна припустити, не розвивається не лише в примітивні часи, але й сьогодні – це також природний результати самого суспільства»[1, с. 167]. В черговий раз ми зустрічаємо положення, де правотворчість саме юристів-практиків є ключовою для регулювання суспільних відносин. Без належного тлумачення та реалізації закону – він не буде повноцінно виконувати свою регулятивну функцію. Те, що у класичній теорії права називають суспільними відносинами, з позиції соціологічної – це вже правовідносини, оскільки вони не просто потребують правового змісту, а створюють його у різних суспільних інститутах. Навіть якщо норма не наділена державною загальністю та обов'язковістю, все одно ця норма дає головне для правової реальності – правовий зміст, який може перетворитись у державний припис. Така позиція є важливою для розвитку громадянського суспільства та правової держави, адже праворозуміння не має формуватися суто вертикально, право не є дар держави, воно закладене у самій суспільній комунікації. Таким

чином, суддівська правотворчість покладається як базис для розгортання правових норм у суспільстві, як перехідна ланка між державною абстрактністю і соціальною конкретністю.

Є. Ерліх акцентує увагу на положенні, що право є «...не закритою і самодостатньою системою абстрактних правових приписів, а такою, що складається з одиничних рішень, і що суддя, не маючи перед собою чітко встановлених правових приписів, повинен шляхом вільного знаходження права привести його у відповідність до потреб часу...суддівська діяльність, полягаючи вже у простому правозастосуванні, за своєю природою є творчою» [1, с. 168-169]. Соціологія права ні в якому разі не применшує значення позитивізму, натомість намагається правильно розставити правову генеалогію. Правове буття є справді окремою впорядкувальною структурою буття соціального і підтвердженням тому є присутність правового змісту у всіх закутках людської екзистенції. Ті суспільні відносини, що не врегульовані державним правом все одно продовжують існувати за певними законами, що виробляються для збереження спільноти. З іншого боку зрозуміло, що загальність є важливим правовим атрибутом, тому роль державної влади для розгортання правового буття у суспільстві дуже значна. Отже, черговий раз отримуємо онтологічну правову проблему – перехід від загального до конкретного і навпаки. Саме суддя в силі набору унікальних професійно-владних характеристик покликаний бути провідником правових норм у часі і просторі, більше того, навіть якщо таких норм немає – має запускатись механізм правотворчості, оскільки впорядкувальні процеси є однією із умов життєдіяльності як такої. Суддівська правотворчість – це не лише створення норм, це і унікальність їх застосування у конкретних ситуаціях.

Важливим є положення соціологічної школи щодо походження самої суддівської діяльності: «...право юристів первісних товариств, як місцевих – общини, так і суспільних – роду, сім'ї, ґрунтується на первісних соціальних схильностях людства, завдяки яким виникають усі ці товариства та із зникненням яких і вони також непинно зникають» [3, с. 173]. Отже, вирішення спорів як і суддівська влада – це первісні соціальні схильності людини. І справді, якщо, наприклад, у окремій сім'ї виробляються власні норми поведінки, система дозволів і заборон, то

очевидно, що така система не може існувати і без механізмів відновлення, оскільки завжди прогнозованим є порушення вказаних норм. Таким чином, навіть у конкретній сім'ї має бути особа, за якою буде кінцеве рішення щодо спорів, які виникають. Якщо ж ми розширимо норми окремої сім'ї до системи норм кількох сімей, об'єднаних у громаду, то за аналогією виникає така ж потреба у арбітрі. Отже, у будь-якому суспільному порядку закладається механізм відновлювальних процесів, на чолі якого стоїть «суддя», тому позиція щодо природного походження суддівської влади є цілком обґрунтованою.

Соціологічна школа проводить важливу диференціацію між державним правом та так званим «правом юристів», тобто результатами професійної правотворчості: «Зрозуміло, що відношення судді і закону зовсім інше, ніж відношення між ним та правом юристів. Закон дає йому накази, право юристів – настанови. Право юристів черпає сили з факту свого заснування на правильній оцінці відносин, закон – з державної влади. Суддя приймає накази законодавчої влади, він черпає настанови звідти, де він їх знаходить» [3, с. 174]. Вочевидь, що професійна діяльність юриста потребує як наказів, так і настанов, при чому якщо на перший погляд може здатись, що державна норма в силу своєї обов'язковості і забезпеченням державним примусом стоїть вище, то насправді все не так просто, адже якщо згадати онтологію М. Гайдеггера, то розуміння і засвоєння є найважливішими екзистенціалами людини. Іншими словами, правове буття має бути доступним для сприйняття, і будь-яка норма, що не має зворотної реакції з боку правосвідомості може спричинити процеси відторгнення та руйнування правової системи (що здебільшого відбувається під час революційних подій). «Отже, виникнення вченого державного суддівства мало своїм наслідком те, що по суті всьому праву юристів було надано характеру закону; що раніше було настановою, стало наказом» [3, с. 175]. Класичним прикладом тому є діяльність римських юристів, що лягла в основу римського права. Норма, що напрацьовується у результаті суддівської діяльності, що пройшла через багато конкретних життєвих обставин не може ігноруватись державною владою, адже вона є оптимальним регулятором, що максимально доступний для правосвідомості на всіх рівнях (від професійного до побутового).

«...технічне знаходження права, залишаючи на розсуд судді так багато, не має порівняно з вільним жодних переваг» [3, с. 176]. Такий висновок є логічним, оскільки ключовим атрибутом правового буття є не сила примусу, а впорядкувальний зміст, що здатен обґрунтувати потребу у такому примусі.

Дискурс про живе право та значення у ньому суддівської правотворчості так чи інакше має призвести і до питання про природне право: «...і було не багато тих, хто б сумнівався, що коли суддя не знаходить відповіді у законі, то він має приймати рішення за природним правом» [3, с. 177]. Питання про галин у законі для теорії права є класичним і ми знаємо про класичну відповідь на це питання – аналогія закону та права. У даному випадку цей підхід реалізований у повній мірі, і навіть більше точно, оскільки саме теорія природного права відповідає за сферу загальних принципів і положень, що є невід’ємними для розгортання правового змісту у реальності. Природне право може мати впорядкувальну силу безвідносно до державної влади, адже має стійку впорядкувальну силу у свідомості людини, тому апеляція до цих положень з боку судді не викликає заперечень (принципи справедливості, рівності, гуманності тощо).

Той факт, що тлумачення є невід’ємною складовою теорії права уже наводить на позицію соціології права: «Більш прискіпливий погляд дає можливість переконатися у тому, що насправді різниця між законом і написаною про нього книгою є різницею не стільки кількісною, як якісною: юридичні книги містять в собі не щось більше, а щось інше» [3, с. 185]. Для того, щоб зрозуміти наскільки професійна правотворчість має значення для правової реальності варто покласти положення про те, чи спроможна буде правова система без роз’яснювальних тлумачних текстів? Усім відоме положення: незнання закону не звільняє від відповідальності, але як бути із нерозумінням закону? Чи можливо реалізувати норму, що не доступна для правосвідомості? Відповідь негативна. Розуміння та засвоєння правового змісту, будь то закони чи інші норми і забезпечує саме правотворчість юристів-фахівців, зокрема, і суддів. У такому випадку «книга про закон» є справді чимось іншим, адже має своє окреме регулятивне призначення.

Суддівська правотворчість відповідає за темпоральну складову правової реальності, а

сама, за відповідність універсальної позачасової норми вимогам суспільних відносин у даний час: «...право виявляється нам у цих випадках у своїй подвійній функції: як організаційна форма і як суддівська норма-рішення. Принцип правомочності володіння майном дітей нині діє на Буковині, так само, як свого часу і в Римі, оскільки, очевидно, так само було організовано й сім’ю; лише судові справи вирішуються іншим, ніж в Римі чином» [3, с. 186]. Справді, римське право і по цей день актуальне, як і Цивільний кодекс Наполеона, втім у своєму первісному вигляді застосувати ці акти практично неможливо, оскільки суспільне життя хоч і має багато спільного, але зовсім не схоже на тогочасне. Так соціологічний підхід забезпечує баланс між спадковістю правових систем і їх оновленням, що дозволяє максимально зберегти аксіологічну складову правової історії, але при цьому забезпечити еволюцію права, глибшого розгортання атрибутів правового буття у суспільній реальності.

Є. Ерліх категорично стоїть на приматі суддівської правотворчості навіть над державними нормами: «Коли відвернемо наші очі від паперу і переведемо їх на людей, що мешкають на нашій планеті, то переконаємося, що з кодексів довідаємося в кращому разі хіба що про параграфи, які наводять суди або інші власті для вмотивування своїх рішень. Вони не кажуть нам навіть, як застосовують ці параграфи суди, чи інші власті; бо це застосування є відмінним, як відомо, залежно від місця, від дня, й навіть у певному розумінні від людини. Тим більше небагато можемо дізнатися з того всього права, яким дійсно в своєму щоденному житті керується народ, і якого часто придержуються суворіше, аніж параграфів» [4, с. 194]. Можливо така позиція і не позбавлена огріхів, адже судді все ж опираються на правові норми як на базис, але і заперечувати, що саме діяльність судів оживляє правові державні приписи теж неможливо. Соціологічна школа демонструє право як максимально екзистенціальне явище, а для цього потрібна правотворчість, що максимально наближена до життя. Навіть одна життєва обставина може змінити судові рішення у здавалось би типовій ситуації. Варто визнати, що на це «чисте» право не здатне. Таким чином, право має бути живим не як опозиція нормативізму, а як відкриття нових горизонтів правового буття, як знаходження впорядкувальних змістів у самих

суспільних зв'язках. У такому разі сила права теж розширяє свій зміст, державний примус доповнюється і самопримусом суспільства як потребою у збереженні порядку.

Зрештою, соціологічне праворозуміння це не просто окремих погляд на право, цей підхід покладений в основу прецедентного права, яке як відомо працює у багатьох розвинених державах. «...власне, сьогодні кожне положення прецедентного права вважається творінням судді, який прийняв рішення, та наводиться під його іменем. Тому на цьому ступені розвитку втрата правоположенням юридичної сили часто пов'язується з його автором. Римське право юристів діє не довше того часу, поки залишається в силі авторитет юриста, від якого воно пішло» [5, с. 202]. Визнання за суддею його правотворчого значення так чи інакше має привести до прецедента як джерела права. При чому визнання доктрини «живого права» є доволі принциповим у таких випадках, чого вартий лише приклад із неприйняттям у США наукових положень прославленого у європейських державах юриста Г. Кельзена. Справа у тому, що нормативізм геть не корелюється із «живим правом», що може і призвести до таких, на перший погляд, не зрозумілих процесів.

Представник соціологічної школи Г. Гурвич наголошує на правотворчій цінності діяльності судді: «...суддя, розбираючи справу, має відчувати себе пов'язаним нормами писаного закону настільки, наскільки розуміє текст закону. У будь-яких випадках суддя зобов'язаний, розглянувши соціальні та економічні обставини справи, відшукати найбільш справедливе вирішення питання» [6, с. 193]. Тут суддя виступає тією ланкою правової системи, що дозволяє праву надати максимально «людське обличчя», закон не повинен бути індиферентним до різного роду обставин, але зважаючи на обмежений обсяг його тексту, ця функція переходу від форми до змісту має бути покладена на владно уповноважених осіб. При чому такий перехід - це не просто необхідність, це обов'язковість, правове

буття має розгортатись не лише у тексті, але й у відносинах відповідно до заданих атрибутів.

Висновки.

1. Соціологічна школа праворозуміння відстоює позицію щодо соціального походження правової реальності, ключовою базовою категорією права має бути правовідношення. Дозволи і заборони продиктовані уже на первісному рівні конституції людини, чим складніше спілкування – тим більше дозволів і заборон, і тим більше виникає потреба у арбітрах, що здатні в силу певних характеристик (вік, освіта, сила) вирішити можливі спори.

2. «Чисте» право суто як норма без впровадження є «мертвим». У зв'язку з цим, таке явище як «суддівська правотворчість» набуває особливого значення. Саме суддя здатен «оживити» право, довести його спроможність і повноцінність для соціуму.

3. Правова дедукція переходу від загального до конкретного, що стосується реалізації правових норм неможлива без процесу уточнення змісту та коментування, що може бути покладено лише на тих суб'єктів, що здатні не просто створювати, але й реалізувати норму. Інтелектуальна правотворча діяльність суддів та юристів загалом здатна оживляти правові норми, що діяли зовсім в інший час, в іншому суспільстві і за інших обставин.

4. Саме суддя в силі набору унікальних професійно-владних характеристик покликаний бути провідником правових норм у часі і просторі, більше того, навіть якщо таких норм немає – має запускатись механізм правотворчості, оскільки впорядкувальні процеси є однією із умови життєдіяльності як такої.

5. Вирішення спорів як і суддівська влада – це первісні соціальні схильності людини. У будь-якому суспільному порядку закладається механізм відновлювальних процесів, на чолі якого стоїть «суддя-арбітр», тому позиція щодо природного походження суддівської влади є цілком обґрунтованою.

Список використаних джерел:

1. Ерліх Є. Соціологія права. *Проблеми філософії права*. 2005. Том III. № 1-2. С. 161,167.
2. Карбоньє Ж. Юридическая социология: пер. с фр. Ж. Карбоньє. М.: Прогресс, 1986. 351 с.

3. Ерліх Є. Соціологія і юриспруденція. *Проблеми філософії права*. 2005. Том III. № 1-2. С. 168-184.
4. Ерліх Є. Про живе право. *Проблеми філософії права*. 2005. Том III. № 1-2. С. 194-200.
5. Ерліх Є. Юридична логіка. Розділ iv. Уявлення про єдність права *Проблеми філософії права*. 2005. Том III. № 1-2. С. 201-210.
6. Гурвич Г. Д. Философия и социология права: Избранные сочинения. Пер. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной. СПб.: Издательский Дом С.-Петербур. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петербур. гос. ун-та, 2004. 848 с.

References:

1. Erlich Ye. Sotsiologhiia prava. *Problemy filosofii prava*. 2005. Tom III. № 1-2. S. 161,167.
2. Karbone Zh. Yurydycheskaia sotsyolohyia: per. s fr. Zh. Karbone. M.: Prohress, 1986. 351 s.
3. Erlich Ye. Sotsiologhiia i yurysprudentsiia. *Problemy filosofii prava*. 2005. Tom III. № 1-2. S. 168-184.
4. Erlich Ye. Pro zhyve pravo. *Problemy filosofii prava*. 2005. Tom III. № 1-2. S. 194-200.
5. Erlich Ye. Yurydychna lohika. Rozdil iv. Uiavlennia pro yednist prava *Problemy filosofii prava*. 2005. Tom III. № 1-2. S. 201-210.
6. Hurvych H. D. Fylosofyia y sotsyolohyia prava: Yzbrannie sochynenyia. Per. M. V. Antonova, L. V. Voronynoi. SPb.: Yzdatelskyi Dom S.-Peterb. hos. un-ta, Yzdatelstvo yurydycheskoho fakulteta S.-Peterb. hos. un-ta, 2004. 848 s.